

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA CHI *Crotalaria* L. Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON

Nguyễn Thị Thu¹, Nguyễn Hữu Kiên¹, Trần Thị Thanh Thảo¹

Ngày nhận bài: 18/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 12/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Chi *Crotalaria* L. là một trong những chi đa dạng nhất của họ Đậu (Fabaceae). Chi gồm những cây thân bụi và thân thảo; thích nghi với khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới; phân bố rộng khắp trên thế giới. Từ lâu, nhiều loài trong Chi đã được con người khai thác và sử dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Vườn quốc gia Yok Don là khu vực thích hợp cho các loài trong chi *Crotalaria* tồn tại, sinh trưởng và phát triển. Bằng phương pháp “Điều tra theo tuyến ngẫu nhiên” đề tài đã thu thập được 14 loài thuộc chi *Crotalaria* của họ Đậu tại Vườn quốc gia Yok Don. Các loài đã được định danh và lập danh mục. Các đặc điểm hình thái đặc trưng của chi *Crotalaria* tại Vườn quốc gia Yok Don đã được phân tích và mô tả. Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đánh giá thành phần loài của chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don, giúp nhận biết nhanh các loài ngoài tự nhiên trong các hoạt động khai thác và bảo tồn tại Vườn quốc gia Yok Don.

Từ khóa: hình thái, thành phần loài, chi *Crotalaria*, Vườn quốc gia Yok Don.

1. MỞ ĐẦU

Họ Đậu (Fabaceae) là họ lớn thứ ba trong ngành Thực vật hạt kín (Angiospermatophyta), hiện đã có khoảng 19.400 loài thuộc 730 chi của Họ được phát hiện trên thế giới (Wikipedia, 2022). Họ gồm có ba phân họ là phân họ Vang (Caesalpinioideae), phân họ Trinh nữ (Mimosoideae) và phân họ Đậu (Faboideae).

Phân họ Đậu (Faboideae) với đặc trưng hoa có đối xứng hai bên và tiền khai hoa cờ là Phân họ phong phú nhất trong họ; đã có khoảng 12.000 loài thuộc khoảng 500 chi của Phân họ được phát hiện trên toàn thế giới; ở nước ta hiện đã xác định được khoảng 300 loài thuộc khoảng 70 chi (Hoàng Thị Sản, 2006).

Trong phân họ Đậu, chi *Crotalaria* L. là chi lớn thứ hai, sau chi *Desmodium* và là 1 trong 50 chi lớn nhất của ngành Thực vật hạt kín (Samaila Samaila Yaradua, 2018). Chi *Crotalaria* được cho là có nguồn gốc ở châu Phi (Alexander et al., 2017) với trung tâm đa dạng nhất là ở vùng nhiệt đới của châu Phi và Madagascar (M. Marianne Le Roux et al., 2018). Các đại diện của Chi chủ yếu phân bố ở các khu vực có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới của Nam bán cầu và châu Phi (Jorge A. Mosjidis and Ming Li Wang, 2011). Hiện đã có 702 loài của Chi được phát hiện trên thế giới, riêng châu Phi chiếm tới 400 loài (Samaila Samaila Yaradua et al., 2019); Madagascar có 143 loài (Samaila Samaila Yaradua et al., 2018); Ấn Độ có 93 loài, 01 phân loài, 18 giống và 02 dạng (Vijay A. Paithan et al., 2013); châu Mỹ có 80 loài (Alexander et al., 2017); Việt Nam

có 39 loài (Phạm Hoàng Hộ, 2003); Úc có 36 loài, Trung Quốc có 42 loài (Samaila Samaila Yaradua, 2018).

Người đầu tiên nghiên cứu về hình thái và phân loại của chi *Crotalaria* là Carolus Linnaeus; năm 1753, ông đã mô tả và đặt tên cho 13 loài của chi *Crotalaria*; sau đó có rất nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu tới Chi này; các nghiên cứu chủ yếu được thực hiện ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Khu vực có các nghiên cứu đầu tiên và cũng là nơi có nhiều nghiên cứu nhất về chi *Crotalaria* là châu Phi, tiếp đến là khu vực châu Á và khu vực châu Mỹ. Điển hình như nghiên cứu của Lamarck (1786) đã mô tả 37 loài; nghiên cứu của De Candolle (1825), mô tả 137 loài; nghiên cứu của Baker (1914) mô tả 309 loài, nghiên cứu của Polhill (1982) mô tả 511 loài và nghiên cứu của Le Roux et al. (2013) đã giới thiệu 700 loài thuộc chi *Crotalaria* trên thế giới (Samaila Samaila Yaradua, 2018).

Các loài trong chi *Crotalaria* là những cây thân bụi, thân thảo sống hàng năm hoặc nhiều năm. Lá có thể là lá đơn hoặc lá kép; dạng lá kép thường có 1 - 3 lá chét, 1 số có nhiều lá chét. Dạng lá của cây có liên quan đến độ ẩm của môi trường sống, những cây sống ở vùng khô hạn thì có lá kép, những cây sống ở vùng ẩm ướt có lá đơn. (Alexander et al., 2017; Samaila Samaila et al., 2018). Hoa mang các đặc điểm đặc trưng của phân họ Đậu gồm cánh cờ, các cánh bên và các cánh thìa; thường có màu vàng, màu trắng đến hơi tím hoặc hơi xanh; thích nghi với thụ phấn nhờ ong; trái phồng (Margaretha Mariannele Roux

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thu; ĐT: 0905418109; Email: ntthu@ttn.edu.vn.

Ben and Erik Van Wyk, 2012; Alexander et al., 2017; Samaila Samaila et al., 2018).

Từ lâu, các loài trong chi *Crotalaria* đã là đối tượng được con người khai thác sử dụng. Rất nhiều loài trong Chi được trồng để che phủ chống xói mòn, hạn chế cỏ dại và tuyến trùng, làm phân xanh và cải tạo đất (Shan – Huah Wu et al., 2018; Samaila Samaila Yaradua, 2018). Một số loài được sử dụng làm thức ăn cho cừu và gia súc (Lindsay D. Leverrett and Michael Woods, 2012; Samaila Samaila Yaradua, 2018); có những loài được trồng để lấy sợi (Alexander et al., 2017), thu hái hạt cho sản xuất sơn và dầu gội đầu (Samaila Samaila Yaradua, 2018). Hạt của 1 số loài được rang xay làm đồ uống giúp an thần, ngủ ngon; hoa được sử dụng làm rau ăn (R. Kiruthiga et al., 2014; Nguyễn Long Hoàng và cs., 2020). Đặc biệt, nhiều loài có giá trị dược liệu được sử dụng để chữa trị nhiều loại bệnh cho người và gia súc. Trong thú y, một số loài được dùng để ngăn ngừa bệnh về gan, tẩy giun. Trong y học nhiều loài được dùng để trị sốt, xuất huyết, nhiễm trùng da, viêm mũi, nhọt, sưng khớp, phong thấp, đau xương, bệnh đường tiết niệu, sỏi bàng quang, rắn cắn, đái tháo đường và ngừa đau dạ dày (R. Kiruthiga et al., 2014; Samaila Samaila Yaradua and Muzammil Shah, 2018; Nguyễn Long Hoàng và cs., 2020).

Vườn quốc gia Yok Don nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới; mỗi năm có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Vườn có kiểu hệ sinh thái chính là Rừng khộp với một tầng tán thưa, nền đất của rừng có nhiều ánh sáng lọt xuống vì vậy rất thích hợp cho nhiều loài trong chi *Crotalaria* sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên việc nghiên cứu các loài trong Chi vẫn còn bỏ ngỏ, cho đến nay chưa có nghiên cứu riêng nào về chi *Crotalaria* tại Vườn. Để góp phần đánh giá thành phần loài và định hướng cho việc khai thác, sử dụng các loài trong chi *Crotalaria* tại Vườn quốc gia Yok Don thì rất cần có các nghiên cứu về Chi này tại đây.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Thu thập mẫu các loài thuộc chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don.

Phân tích, mô tả các đặc điểm hình thái đặc trưng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản của chi *Crotalaria* tại Vườn quốc gia Yok Don.

Định danh các loài thu thập được.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu mẫu

Các loài trong chi *Crotalaria* là những cây ưa sáng và ưa ẩm, một số cây chịu hạn vì thế việc thu mẫu các loài được thực hiện theo phương pháp “Điều tra theo tuyến ngẫu nhiên” (Nguyễn Nghĩa Thìn, 1997), chủ yếu là dọc theo các đường đi, bờ nước, khu trải nắng.

Khi thấy mẫu tiến hành chụp ảnh mẫu ngoài thực địa, mô tả các đặc điểm ngoài tự nhiên để mất của mẫu, rồi thu hái mẫu. Mỗi mẫu, tại mỗi địa điểm thường thu từ 3 – 5 mẫu. Mẫu thu có các đặc điểm đặc trưng cho loài về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Các mẫu thu được cho vào túi polyetylen đem về phòng thí nghiệm để phân tích và mô tả chi tiết các đặc điểm hình thái.

2.2.2. Phương pháp mô tả mẫu

Các đặc điểm hình thái của mẫu được quan sát bằng mắt thường và kính lúp. Việc mô tả mẫu được thực hiện theo phương pháp của Phạm Hoàng Hộ (2003).

2.2.3. Phương pháp định danh

Tên khoa học của các loài được xác định bằng phương pháp “So sánh hình thái”. Các tài liệu sử dụng trong định danh chủ yếu là: “Cây cỏ Việt Nam” tập 1 của Phạm Hoàng Hộ (2003), “Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam” của Võ Văn Chi (2007), “Từ điển cây thuốc Việt Nam” của Võ Văn Chi (2012), các tài liệu liên quan đến phân loại phân họ Đậu trong và ngoài nước.

Trong quá trình định danh, sử dụng khóa phân loại để tìm tên chi; sau đó đối chiếu các đặc điểm phân loại của mẫu với đặc điểm phân loại của các loài trong chi để xác định tên loài.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Danh mục các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

Thực hiện nghiên cứu tại Vườn quốc gia Yok Don từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2022 đã thu thập được mẫu của 14 loài thuộc chi *Crotalaria*. Tất cả các mẫu thu thập đã được phân tích, mô tả hình thái, định danh và lập danh mục trong bảng 1. dưới đây.

Bảng 1. Danh mục các loài thuộc chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

STT	Tên khoa học	Tên phổ thông
1	<i>Crotalaria acicularis</i> Benth.	Sục sục kim
2	<i>Crotalaria albida</i> Roth	Sục sục trắng
3	<i>Crotalaria amoena</i> Baker	Sục sục cao (Mũi mác)
4	<i>Crotalaria bialata</i> Schrank	Sục sục có hai cánh
5	<i>Crotalaria bracteata</i> DC.	Sục sục lá bẹ
6	<i>Crotalaria ferruginea</i> Benth.	Sục sục sét
7	<i>Crotalaria hirta</i> Willd.	Sục sục lông
8	<i>Crotalaria montana</i> Roth	Sục sục núi
9	<i>Crotalaria pallida</i> Aiton	Sục sục tái
10	<i>Crotalaria prostrata</i> Willd.	Sục sục bò
11	<i>Crotalaria retusa</i> L.	Sục sục lồm
12	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	Sục sục không cọng
13	<i>Crotalaria verrucosa</i> L.	Sục sục lười liềm
14	<i>Crotalaria yunnanensis</i> Franch.	Sục sục ba lá dài

Kết quả trên cho thấy chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don là chi đa dạng về loài. Trong số các loài thu thập được, có 4 loài thấy phân bố rộng trong Vườn là: Sục sục kim (*C. acicularis*), Sục sục trắng (*C. albida*), Sục sục núi (*C. montana*) và Sục sục bò (*C. prostrata*), bắt gặp ở nhiều khu vực khảo sát của nghiên cứu; trong 4 loài này thì Sục sục kim (*C. acicularis*) là loài có phân bố rộng nhất, bắt gặp ở mọi khu vực khảo sát. Loài có phân bố hẹp nhất là Sục sục cao (*C. amoena*), chỉ bắt gặp ở 1 khu vực duy nhất thuộc trạm Drăng Phốc của Vườn.

3.2. Đặc điểm hình thái của chi *Crotalaria* ở

Vườn quốc gia Yok Don

• **Đặc điểm của thân:** các loài *Crotalaria* thu thập được tại Vườn quốc gia Yok Don chủ yếu có dạng thân thảo sống hàng năm (9/14 loài được thu thập) và 1 số có thân thảo sống nhiều năm (5/14 loài được thu thập). Dạng thân thảo sống hàng năm gồm thân thảo bò và thân thảo đứng với thân, cành nhỏ, mảnh mai, chiều cao thường không quá 60 cm. Dạng thân thảo sống nhiều năm, chịu được khô hạn; có thân, cành phát triển mạnh, chiều cao thường từ 1,0 m đến 2,5 m. Trên thân, cành thường có nhiều lông.

Hình 1. Thân của các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A - <i>C. acicularis</i> Benth. | E - <i>C. yunnanensis</i> Franch. | I - <i>C. ferruginea</i> Benth. | M - <i>C. amoena</i> Baker |
| B - <i>C. prostrata</i> Willd. | F - <i>C. sessiliflora</i> L. | J - <i>C. verrucosa</i> L. | |
| C - <i>C. albida</i> Roth | G - <i>C. hirta</i> Willd. | K - <i>C. pallida</i> Aiton | N - <i>C. retusa</i> L. |
| D - <i>C. bialata</i> Scharank | H - <i>C. montana</i> Roth | L - <i>C. bracteata</i> DC. | |

• **Đặc điểm của lá:** 10/14 loài được thu thập tại Vườn quốc gia Yok Don có lá đơn, chiếm khoảng 71%; chỉ 4/14 loài có lá kép, chiếm khoảng 29%. Dạng lá đơn không có cuống, ở gốc phiến luôn có u lồi; hình dạng phiến của lá đơn rất đa dạng: hình xoan, hình trứng, hình elip, hình dài đục và hình dài; chóp của phiến thường tù, bằng hoặc hơi lõm hình chữ V cạn và luôn có mũi ngắn; mép phiến nguyên và phẳng; với những loài có lá đơn dạng xoan và bầu dục thì góc phiến hơi lệch (*C. acicularis* Benth., *C. hirta* Willd., *C. prostrata* Willd.); 2 mặt của phiến

luôn có lông; kích thước của phiến rất thay đổi và đặc trưng cho loài. Gân lá dạng hình mạng lông chim.

Dạng lá kép thuộc loại lá kép một lần lông chim lẻ. Cuống lá chính dài và mảnh, có u lồi ở gốc cuống, thường mang lông giống thân, chóp cuống mang 3 lá chét. Các lá chét không cuống nhưng có u lồi ở gốc phiến. Lá chét giữa thường có kích thước lớn hơn 2 lá chét bên. Phiến lá chét thường có dạng hình elip; mép nguyên và phẳng; chóp phiến thường nhọn, tù hoặc hơi lõm hình chữ V cạn và luôn có mũi ngắn; gốc phiến luôn nhọn; gân lá dạng hình mạng lông chim.

Hình 2. Lá của các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>C. acicularis</i> Benth. | E - <i>C. hirta</i> Willd. | I - <i>C. verrucosa</i> L. | M - <i>C. pallida</i> Aiton |
| B - <i>C. albida</i> Roth | F - <i>C. prostrata</i> Willd. | J - <i>C. ferruginea</i> Benth. | N - <i>C. yunnanensis</i> Franch. |
| C - <i>C. bialata</i> Scharank | G - <i>C. retusa</i> L. | K - <i>C. amoena</i> Baker | |
| D - <i>C. ferruginea</i> Benth. | H - <i>C. sessiliflora</i> L. | L - <i>C. bracteata</i> DC. | |

• **Lá kèm:** gần một nửa (43%) số loài thu thập được là không có lá kèm (6/14 loài), đại đa số (57%) các loài có lá kèm. Lá kèm có nhiều lông và có dạng hình sợi, hình dùi hoặc hình tam giác dài;

kích thước nhỏ; có thể sớm rụng (*C. pallida* Aiton, *C. sessiliflora* L.); cá biệt loài *C. verrucosa* L. có lá kèm hình liềm ôm sát vào cuống lá và thân, cành.

Hình 3. Lá kèm của các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>C. acicularis</i> Benth. | E - <i>C. pallida</i> Aiton | I - <i>C. albida</i> Roth | M - <i>C. prostrata</i> Willd. |
| B - <i>C. amoena</i> Baker | F - <i>C. retusa</i> L. | J - <i>C. bracteata</i> DC. | N - <i>C. yunnanensis</i> Franch. |
| C - <i>C. bialata</i> Schrank | G - <i>C. sessiliflora</i> L. | K - <i>C. hirta</i> Willd. | |
| D - <i>C. ferruginea</i> Benth. | H - <i>C. verrucosa</i> L. | L - <i>C. montana</i> Roth | |

• **Đặc điểm cụm hoa:** hầu hết các loài có cụm hoa dạng chùm (11/14 loài), một số ít có cụm hoa dạng bông (3/14 loài, gồm *C. bialata*, *C. hirta*, *C. sessiliflora*). Cụm hoa mọc ở ngọn thân, cành; cá biệt, loài *C. montana* Roth và loài *C. sessiliflora* L. có hoa đơn độc ở nách lá và hoa cụm mọc ở ngọn thân, cành. Kích thước cụm hoa và số lượng

hoa trên cụm rất thay đổi, nhưng đặc trưng cho loài. Cụm hoa có thể chỉ dài 2,0 - 5,0 cm, mang 2 - 4 hoa (*C. bialata* Schrank, *C. hirta* Willd., *C. prostrata* Willd. Và *C. sessiliflora* L.); nhưng cũng có thể dài tới 20,0 - 30,0 cm và mang tới vài chục hoa (*C. amoena* Baker, *C. pallida* Aiton, *C. retusa* L., *C. yunnanensis* Franch.).

Hình 4. Cụm hoa của các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>C. acicularis</i> Benth. | E - <i>C. bracteata</i> DC. | I - <i>C. montana</i> Roth | M - <i>C. verrucosa</i> L. |
| B - <i>C. albida</i> Roth | F - <i>C. ferruginea</i> Benth. | J - <i>C. prostrata</i> Willd. | N - <i>C. yunnanensis</i> Franch. |
| C - <i>C. amoena</i> Baker | G - <i>C. hirta</i> Willd. | K - <i>C. retusa</i> L. | |
| D - <i>C. bialata</i> Schrank | H - <i>C. montana</i> Roth | L - <i>C. sessiliflora</i> L. | |

• **Đặc điểm của hoa:**

+ **Lá bắc:** các lá bắc (lá hoa) có màu xanh lục,

mang nhiều lông và không cuống. Hình dạng của các lá bắc có thể là dạng sợi (4/14 loài), hình dùi (05/14

loài), hoặc dạng tam giác (4/14 loài); riêng loài *C. bialata* Schrank có lá bắc dạng lá với cuống dài 0,1 cm, phiến hình tam giác và lõm hình thuyền. Kích thước các lá bắc nhỏ, ngắn; riêng loài *C. amoena* Baker có lá bắc dạng sợi dài tới 1,5 - 2,0 cm.

+ **Cuống hoa:** hoa có cuống ngắn, thường có

kích thước trong khoảng: (0,2 - 0,8) x 0,2 cm; mang lông giống thân, cánh. Mỗi hoa thường có 2 - 3 - 4 tiền diệp trên cuống. Các tiền diệp thường có hình dạng, màu sắc và kích thước tương tự lá bắc; chủ yếu phân bố ở đầu cuống, sát gốc đài hoa, ít khi phân bố dọc trên cuống.

Hình 5. Lá bắc, cụm hoa và tiền diệp của các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>C. acicularis</i> Benth. | E - <i>C. bracteana</i> DC. | I - <i>C. pallida</i> Aiton | M - <i>C. verrucosa</i> L. |
| B - <i>C. albida</i> Roth | F - <i>C. ferruginea</i> Benth. | J - <i>C. prostrata</i> Wild. | N - <i>C. yunnanensis</i> Franch. |
| C - <i>C. amoena</i> Baker | G - <i>C. hirta</i> Willd. | K - <i>C. retusa</i> L. | |
| D - <i>C. bialata</i> Schrank | H - <i>C. montana</i> Roth | L - <i>C. sessiliflora</i> L. | |

+ **Đài:** có 5 lá, màu xanh lục, cao 0,4 - 1,5 cm - đặc trưng theo loài; phía dưới thường dính thành hai môi hoặc thành dạng chén cạn; phía trên xẻ thành 5 răng nhọn dài; mặt ngoài luôn mang nhiều lông; tồn tại trên quả chín.

+ **Tràng:** các loài thu thập được có hoa nhỏ và vừa; khi hoa nở, miệng tràng cao trong khoảng 0,4 - 2,5 cm, tùy theo loài. Tràng hoa có màu vàng tươi (12/14 loài) hoặc tím violet (2/14 loài); mang các đặc trưng của tràng hoa phân họ Đậu: xếp đối xứng 2 bên và có tiền khai hoa cờ; gồm cánh cờ nằm ngoài cùng, phía trong nó là 2 cánh bên và trong cùng là hai cánh thìa. Đa số các loài có tràng hoa vươn ra khỏi đài (8/14 loài), một số loài có tràng hoa không vươn ra khỏi đài (tràng không thò). Cánh cờ có dạng hình xoan hoặc hình xoan rộng (chiều rộng lớn hơn chiều dài); chót lõm hình chữ V cạn (11/14 loài) hoặc tròn (3/14 loài); mép phẳng; thường có các sọc dọc; gần gốc cánh cờ của một số loài có các sọc nâu đen ngắn; móng của cánh cờ luôn cong ưỡn ra phía lưng cánh cờ; kích thước cánh cờ thường khoảng 0,5 x 0,4 cm đến 2,2 x 2,5 cm. Hai cánh bên ôm sát vào 2 cánh thìa, có màu sắc giống cánh cờ nhưng kích thước thì nhỏ và ngắn hơn. Hai cánh thìa có một mép hoàn toàn dính nhau tạo thành hình lòng máng ôm

kín bộ phận sinh sản (bộ nhị, bộ nhụy); kích thước bằng hoặc lớn hơn 2 cánh bên. Khi hoa nở, các cánh thìa và cánh bên vẫn ôm kín bộ nhị, bộ nhụy nên bộ nhị, bộ nhụy không được lộ ra ngoài.

+ **Bộ nhị:** có 10 nhị, gồm 5 nhị dài và 5 nhị ngắn (dạng bộ nhị xếp 2 vòng). Phần gốc các chỉ nhị dính thành 1 phiến cao 0,1 - 1,0 cm (tùy theo loài) bao quanh bầu nhụy, phần trên thì rời. Chiều dài của bộ nhị từ 0,4 cm đến 2,0 cm, tùy theo độ lớn của hoa và đặc trưng cho loài; những loài có hoa lớn hơn, bộ nhị cũng có kích thước dài hơn. Các nhị ngắn thường chỉ dài bằng 1/2 các nhị dài và mang các bao phấn nhỏ, hẹp dạng hình dùi hoặc hình tam giác hẹp. Các nhị dài mang bao phấn hình hạt (tròn). Các bao phấn thường có màu vàng nhạt.

+ **Bộ nhụy:** có 1 lá noãn. Ở đại đa số các loài (11/14 loài), lá noãn có cuống cờ: 0,1 x 0,05 cm đến 0,3 x 0,1 cm. Bầu trên, hình trụ, xanh lục, có thể có lông trắng mịn, kích thước bầu nhụy từ 0,15 x 0,075 đến 0,6 x 0,3 cm; mang nhiều noãn. Vòi nhụy mảnh, dài 0,4 cm đến 1,5 cm; 1/4 - 1/3 phía dưới mập hơn và thẳng với bầu nhụy, phần phía trên dạng sợi mảnh có thể mang lông và cong vuông góc với phía dưới. Núm nhụy thường hình tròn, có thể vát và có lông mịn.

Hình 6. Đài, tràng, nhị, nhụy của các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>C. acicularis</i> Benth. | E - <i>C. bracteana</i> DC. | I - <i>C. pallida</i> Aiton | M - <i>C. verrucosa</i> L. |
| B - <i>C. albida</i> Roth | F - <i>C. ferruginea</i> Benth. | J - <i>C. prostrata</i> Wild. | N - <i>C. yunnanensis</i> Franch. |
| C - <i>C. amoena</i> Baker | G - <i>C. hirta</i> Willd. | K - <i>C. retusa</i> L. | |
| D - <i>C. bialata</i> Schrank | H - <i>C. montana</i> Roth | L - <i>C. sessiliflora</i> L. | |

• **Đặc điểm của quả:** các loài trong chi *Crotalaria* có quả loại đậu phẳng, hình trụ (bầu dục dài); ở một số loài, phân đầu của quả có thể to hơn hoặc nhỏ hơn một chút. Cuống quả có hai phần: 1 phần do cuống hoa tạo thành, 1 phần do cuống lá noãn tạo thành, 2 phần này được nối với

nhau bởi 1 khớp có các lá đài tồn tại bao quanh ở phía ngoài. Chót quả luôn có mũi nhọn cong là vết tích của vòi nhụy. Vỏ quả khi chín có màu đen, màu xám hoặc ngà vàng và thường mang lông. Mỗi quả mang nhiều hạt. Khi quả khô, các hạt dễ rụng ra trong quả nên khi bị lung lay tạo ra tiếng

lọc sọc. Kích thước quả rất thay đổi và đặc trưng cho loài; những loài có thân, cành mảnh mai, thấp, ngắn thì quả có kích thước nhỏ; những loài thân sinh trưởng mạnh, chiều cao cây lớn thì quả có kích thước lớn hơn. Kích thước quả của các loài trong khoảng: 0,8 x 0,3 cm đến 4,0 x 1,5 cm.

• **Đặc điểm của hạt:** hạt của các loài thu thập được tại Vườn quốc gia Yok Don có dạng hình

tim dẹp (6/14 loài) và hình thận lệch gần hình tim (8/14 loài). Vỏ hạt cứng, láng bóng thường có màu nâu (12/14 loài); riêng loài *C. bracteana* DC. và loài *C. montana* Roth có hạt màu trắng - vàng nhạt. Cá biệt, hạt của loài *C. bialata* Schrank và *C. ferruginea* Benth. có phần phụ lồi rõ ở vị trí rốn hạt. Kích thước hạt nhỏ và đặc trưng theo loài, thường từ 0,15 x 0,1 cm đến 0,5 x 0,4 cm.

Hình 7. Quả và hạt của các loài trong chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>C. acicularis</i> Benth. | E - <i>C. bracteana</i> DC. | I - <i>C. montana</i> Roth | M - <i>C. verrucosa</i> L. |
| B - <i>C. albida</i> Roth | F - <i>C. ferruginea</i> Benth. | J - <i>C. pallida</i> Aiton | N - <i>C. yunnanensis</i> Franch. |
| C - <i>C. amoena</i> Baker | G - <i>C. retusa</i> L. | K - <i>C. prostrata</i> Wild. | |
| D - <i>C. bialata</i> Schrank | H - <i>C. hirta</i> Willd. | L - <i>C. sessiliflora</i> L. | |

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã thu thập, định danh được tên khoa học của 14 loài thuộc chi *Crotalaria* ở Vườn quốc gia Yok Don. Chi *Crotalaria* là chi đa dạng về loài ở Vườn quốc gia Yok Don.

Đặc điểm chung của các loài là: thân thảo sống 1 năm hoặc nhiều năm. Lá đơn không cuống hoặc lá kép 3 lá chét. Gân lá hình mạng lông chim. Lá kèm nhỏ; hình sợi, hình dùi hoặc tam giác hẹp. Cụm hoa dạng chùm hoặc bông, mọc ở ngọn thân cành; có kích

thước và số lượng hoa rất thay đổi, đặc trưng theo loài. Lá bắc nhỏ; hình sợi, hình dùi hoặc tam giác hẹp. Hoa nhỏ, cuống ngắn, có tiền diệp. Đài dính thành 2 môi hoặc dạng chén cạn với 5 răng dài. Tràng màu vàng hoặc tím violet, tiền khai hoa cờ, bao kín nhị - nhụy khi nở. Bộ nhị gồm 5 nhị dài, 5 nhị ngắn. Bộ nhị 1 lá noãn; bầu dưới, vòi nhụy uốn cong vuông góc. Quả hình trụ, có đài tồn tại, chót quả có mũi nhọn dài và cong, khi chín hạt dễ rụng trong quả. Hạt hình tim dẹp hoặc hình thận méo, có vỏ bóng láng.

MORPHOLOGICAL FEATURES AND SPECIES COMPOSITION OF THE GENUS *Crotalaria* L. IN YOK DON NATIONAL PARK

Nguyen Thi Thu², Nguyen Huu Kien², Tran Thi Thanh Thao²

Received Date: 18/10/2022; Revised Date: 12/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

The genus *Crotalaria* is one of the most diverse of the Fabaceae. The species of this genus are shrubs and herbaceous plants; adapted to tropical, subtropical and temperate climates; distributed around the world. Many species of the genus have been used by humans. Yok Don National Park is a suitable area for species of the genus *Crotalaria* to exist, grow and develop. By the method of “Random Route Survey”, the study has collected 14 species of the genus *Crotalaria* of the Legume family in Yok Don National Park. The species have been identified and cataloged. The characteristic morphological features of the genus *Crotalaria* in Yok Don National Park were analyzed and described. The research results of the project contribute to the assessment of species composition of the genus *Crotalaria* in Yok Don National Park, helping to identify wild species in Yok Don National Park quickly.

Keywords: morphology, species composition, genus *Crotalaria*, Yok Don National Park.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Hoàng Thị Sản (2006). *Phân loại học thực vật*, Nhà xuất bản Giáo dục.
- Võ Văn Chi (2007). *Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam*, Nhà xuất bản Giáo dục.
- Võ Văn Chi (2012). *Từ điển cây thuốc Việt Nam Tập 1*, Nhà xuất bản Y học.
- Phạm Hoàng Hộ (2003). *Cây cỏ Việt Nam tập 1*, Nhà xuất bản trẻ.
- Nguyễn Long Hoàng, Lê Thảo Hiền, Võ Viết Tiên, Trần Thị Tường An, Nguyễn Đình Quân (2020). *Nghiên cứu dịch chiết cao tổng hạt cây Lục lạc lá ổi dài (*Crotalaria assamica* Benth.) bằng trích ly với cồn, phân tích sơ bộ thành phần và khảo sát hoạt tính cơ bản*, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc.
- Nguyễn Nghĩa Thìn (1997). *Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật*, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
- Wikipedia (2022). *Họ Đậu*. [online] https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_%C4%90%E1%BA%ADu (10/3/21).

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Alexander Rockinger, Andréia Silva Flores and Susanne S. Renner (2017). *Clock-dated phylogeny for 48% of the 700 species of *Crotalaria* (Fabaceae– Papilionoideae) resolves sections worldwide and implies conserved flower and leaf traits throughout its pantropical range*, BMC Evolutionary Biology. 17: 61. DOI 10.1186/s12862-017-0903-5.
- Jorge A. Mosjidis và Ming Li Wang (2011). *Crotalaria*, Genomic and Breeding Resources, pp. 63 – 69. DOI: 10.1007/978-3-642-21102-7_3
- Lindsay D. Leverrett & Michael Woods (2012). *the genus crotalaria (fabaceae) in Alabama*, Castanea (The Journal of the Southern Appalachian Botanical Society), 77 (4): 364 – 374. <https://doi.org/10.2179/12-023>.
- M. Marianne Le Roux, James S. Boatwright, Ben – Erik van Wyk (2018). *A global infrageneric classification system for the genus *Crotalaria* (Leguminosae) based on molecular and morphological evidence*, The journal of international Association for Plant Taxonomy. <https://doi.org/10.12705/625.1>.
- Margaretha Marianne Le Roux, Ben - Erik Van Wyk (2012). *The systematic value of flower structure in *Crotalaria* and related genera of the tribe Crotalarieae (Fabaceae)*, Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants. Vol. 207, Issue 6, pp: 414 – 426. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2012.02.005>

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Thu; Tel: 0905418109; Email: ntthu@ttn.edu.vn.

- Kiruthiga R., Rakkimuthu R., Aravinthan K. M. (2014). Antibacterial activity of *Crotalaria pallida* Aiton. (Fabaceae), Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research. Vol. 2, Issue 1: 82 - 85
- Samaila Samaila Yaradua (2018). *A review of the genus Crotalaria L. (Crotalarieae, Fabaceae)*, International Journal of Scientific and Research Publications. Vol 8, Issue 6. pp. 316 – 321. DOI: 10.29322/IJSRP.8.6.2018.p7841.
- Samaila Samaila Yaradua và Muzammil Shah (2018). *Ethnobotanical studies of the genus Crotalaria L. (Crotalarieae, Fabaceae) in Katsina State, Nigeria*, Pure and Applied Biology. Vol 7. No 2, pp. 882 – 889. <http://dx.doi.org/10.19045/bspab.2018.700107>.
- Samaila Samaila Yaradua, Dhafer Ahmed Alzahrani, Abubakar Bello (2018). *Numerical taxonomic study of the genus Crotalaria L. (Crotalarieae, Fabaceae) in Nigeria*, Biodiversity Research and conservation (50): 25 – 32. DOI: <https://doi.org/10.2478/biorc-2018-0005>.
- Samaila Samaila Yaradua, Dhafer Ahmed Alzahrani and Abubakar Bello (2019). *Phylogenetic position of west african species of the genus Crotalaria l. (Crotalarieae, Fabaceae) based on the current infrageneric classification*, Pak. J. Bot., 51(4): 1453-1458. DOI: [http://dx.doi.org/10.30848/PJB2019-4\(37\)](http://dx.doi.org/10.30848/PJB2019-4(37)).
- Shan – Huah Wu, Marcel Rejmánek, Eva Grotkopp, Joseph M. Ditomaso (2018). *Herbarium records, actual distribution, and critical attributes of invasive plants: genus Crotalaria in Taiwan*, The journal of international Association for Plant Taxonomy. <https://doi.org/10.2307/25065311>
- Vijay A. Paithan, S. B. Sonje and A. S. Bhuktar (2013). *Crotalaria orixensis* var. *naikii* (Fabaceae): *a ew variety from deccan region of india*, BIOINFOLET. Vol. 10 (4 A): 1091 – 1093.